

PARADOKS KAMA DALAM FILSAFAT HINDU: ANTARA TUJUAN HIDUP DAN MUSUH SPIRITUAL

THE PARADOX OF KAMA IN HINDU PHILOSOPHY: BETWEEN LIFE'S PURPOSE AND SPIRITUAL ENEMY

I Ketut Sumerta

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI

k.sumerta@gmail.com

Abstrak

Ajaran Hindu memandang kehidupan manusia sebagai perjalanan spiritual yang memiliki tujuan jelas dan terarah. Tujuan tersebut dirumuskan dalam konsep *Catur Purusa Artha* yang terdiri atas *Dharma*, *Artha*, *Kama*, dan *Moksa*. Di sisi lain, ajaran Hindu juga mengenal konsep *Sad Ripu*, yaitu enam musuh dalam diri manusia yang dapat menghambat pencapaian tujuan hidup tersebut. Menariknya, salah satu unsur dalam *Catur Purusa Artha* dan *Sad Ripu* memiliki nama yang sama, yaitu *Kama*. Dalam *Catur Purusa Artha*, *Kama* dipandang sebagai kebutuhan, keinginan, dan aspirasi hidup yang sah untuk dipenuhi secara benar. Sebaliknya, dalam *Sad Ripu*, *Kama* merupakan hawa nafsu yang tidak terkendali dan menjadi sumber penderitaan. Artikel ini bertujuan mengkaji makna filosofis *Kama* dalam kedua perspektif tersebut melalui pendekatan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Kama* bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan dikendalikan dan diarahkan sesuai *Dharma*. *Kama* yang terkendali akan menjadi motivasi untuk mencapai kesejahteraan hidup (*Jagadhita*), sedangkan *Kama* yang tidak terkendali akan berkembang menjadi kekuatan destruktif yang menghalangi pencapaian kebahagiaan dan kemajuan spiritual.

Kata Kunci: *Kama, Catur Purusa Artha, Sad Ripu, Dharma, Jagadhita, filsafat Hindu.*

Abstract

Hindu teachings view human life as a spiritual journey guided by clearly defined goals. These goals are embodied in the concept of Catur Purusa Artha, which consists of Dharma (righteousness and duty), Artha (wealth and prosperity), Kama (desire and the fulfillment of life's needs), and Moksa (spiritual liberation). At the same time, Hinduism recognizes the concept of Sad Ripu, the six internal enemies that hinder human beings from attaining these goals. Interestingly, one element appears in both concepts, namely Kama. Within Catur Purusa Artha, Kama is regarded as a legitimate human aspiration and an essential component of life. In contrast, within Sad Ripu, Kama refers to uncontrolled desire or lust that leads to suffering and spiritual decline. This article aims to examine the philosophical meaning of Kama from these two perspectives through a library research approach. The study reveals that Kama is not something to be eliminated but rather controlled and directed in accordance with Dharma. Properly regulated Kama serves as a motivating force that supports the attainment of Jagadhita (worldly welfare and prosperity), whereas uncontrolled Kama becomes a destructive force that obstructs happiness, well-being, and spiritual progress. Therefore, the distinction between constructive and destructive forms of desire lies not in the existence of desire itself, but in the extent to which it is governed by moral and spiritual principles.

Keywords: *Kama, Catur Purusa Artha, Sad Ripu, Dharma, Jagadhita, Hindu Philosophy.*

I. PENDAHULUAN

Ajaran Hindu memberikan panduan yang komprehensif mengenai tujuan hidup manusia. Tujuan tersebut dikenal sebagai *Catur Purusa Artha*, yaitu empat sasaran utama yang harus dicapai dalam kehidupan, meliputi *Dharma* (kebenaran dan kewajiban), *Artha* (kesejahteraan dan kekayaan), *Kama* (keinginan dan kebutuhan hidup), serta *Moksa* (kebebasan spiritual) (Titib, 2003).

Keempat tujuan hidup tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem kehidupan yang harmonis. *Dharma* menjadi landasan bagi pencapaian *Artha* dan *Kama*, sedangkan *Moksa* merupakan tujuan tertinggi yang dicapai setelah manusia menjalani proses penyempurnaan diri melalui berbagai kelahiran atau *Punarbhawa* (Sivananda, 2008).

Dalam proses mencapai tujuan hidup tersebut, manusia menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Hambatan itu dikenal sebagai *Sad Ripu*, yaitu enam musuh utama manusia yang terdiri atas *Kama* (nafsu), *Krodha* (amarah), *Lobha* (ketamakan), *Mada* (kemabukan atau kesombongan), *Moha* (kebingungan atau delusi), dan *Matsarya* (iri hati) (Pendit, 2007).

Menarik untuk dikaji bahwa *Kama* muncul dalam dua konsep yang berbeda. Dalam *Catur Purusa Artha*, *Kama* merupakan tujuan hidup yang sah dan perlu dipenuhi, sedangkan dalam *Sad Ripu*, *Kama* justru dipandang sebagai musuh yang harus dikendalikan. Perbedaan makna tersebut menunjukkan adanya dimensi filosofis yang mendalam mengenai hakikat keinginan dalam kehidupan manusia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap kitab suci Hindu, *Upanisad*, *Bhagavad Gita*, serta literatur ilmiah yang membahas konsep *Catur Purusa Artha* dan *Sad Ripu*. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk memahami makna filosofis *Kama* dalam kedua konsep tersebut.

III. PEMBAHASAN

1. Konsep Kama dalam Catur Purusa Artha

Secara etimologis, kata *Kama* berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti keinginan, hasrat, kehendak, atau kebutuhan hidup. Dalam ajaran Hindu, *Kama* diakui sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi secara benar dan bertanggung jawab (Radhakrishnan, 1999).

Sebagai bagian dari *Catur Purusa Artha*, *Kama* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, intelektual, sosial, dan estetis. Keinginan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, keluarga yang harmonis, maupun kehidupan yang sejahtera termasuk dalam pengertian *Kama* yang positif.

Kitab *Bhagavad Gita* menjelaskan bahwa keinginan yang selaras dengan *Dharma* merupakan bagian dari manifestasi kekuatan ilahi yang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia (Pudja, 2004). Oleh karena itu, *Kama* menjadi faktor penting yang mendorong manusia untuk berkarya, belajar, bekerja, dan mencapai kemajuan hidup.

Tanpa adanya *Kama*, manusia kehilangan motivasi untuk bertindak. Keinginan menjadi energi pendorong yang menggerakkan seluruh aktivitas kehidupan. Dalam konteks ini, *Kama* merupakan sarana untuk mencapai *Artha* dan mendukung pelaksanaan *Dharma*.

2. Konsep Kama dalam Sad Ripu

Berbeda dengan pemahaman sebelumnya, *Kama* dalam *Sad Ripu* mengacu pada nafsu yang tidak terkendali. Nafsu tersebut muncul ketika keinginan tidak lagi diarahkan oleh *Dharma* dan kehilangan orientasi terhadap tujuan hidup yang benar (Saraswati, 2010).

Bhagavad Gita III.37 menyebutkan bahwa *Kama* yang lahir dari sifat *rajas* dapat menjadi musuh utama manusia karena menutupi kebijaksanaan dan mendorong perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (Pudja, 2004).

Ketika keinginan berkembang tanpa batas, manusia cenderung mengabaikan norma moral dan etika. Kondisi tersebut dapat memunculkan keserakahan, kecanduan, eksploitasi, serta berbagai bentuk perilaku yang merusak keseimbangan hidup. Oleh karena itu, *Kama* dalam *Sad Ripu* dipandang sebagai akar dari berbagai penderitaan manusia.

3. Analisis Filosofis: Perbedaan Kama sebagai Tujuan Hidup dan Kama sebagai Musuh

Secara filosofis, perbedaan utama antara *Kama* dalam *Catur Purusa Artha* dan *Kama* dalam *Sad Ripu* terletak pada pengendalian serta orientasinya.

Kama dalam *Catur Purusa Artha* adalah keinginan yang terkendali, rasional, dan berorientasi pada pencapaian tujuan hidup yang selaras dengan *Dharma*. Sebaliknya, *Kama* dalam *Sad Ripu* merupakan keinginan yang tidak terkendali, tidak terbatas, dan semata-mata berorientasi pada pemuasan diri.

Perbedaan ini dapat dianalogikan dengan api. Api kecil yang terkendali memberikan manfaat berupa penerangan, penghangat, dan sarana memasak. Namun api yang besar dan tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Demikian pula *Kama* dapat menjadi kekuatan konstruktif maupun destruktif tergantung pada kemampuan manusia dalam mengendalikannya.

4. Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Salah satu contoh sederhana adalah aktivitas makan. Tujuan makan adalah menjaga kesehatan tubuh sebagai sarana menjalankan *Dharma*. Keinginan untuk makan merupakan bentuk *Kama* yang wajar dan diperlukan.

Apabila seseorang mengendalikan keinginannya dengan memilih makanan yang sehat dan mengkonsumsi secukupnya, maka tujuan hidup berupa kesehatan dapat tercapai. Dalam hal ini terjadi sinergi antara *Kama, Artha, dan Dharma*.

Sebaliknya, apabila nafsu makan tidak terkendali, seseorang cenderung mengkonsumsi makanan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan manfaat maupun dampaknya terhadap kesehatan. Akibatnya muncul berbagai gangguan kesehatan seperti obesitas, hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Keadaan tersebut menunjukkan transformasi *Kama* dari tujuan hidup menjadi musuh dalam diri manusia.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama bukanlah keberadaan keinginan itu sendiri, melainkan cara manusia mengelola dan mengarahkannya.

5. Kama dan Pencapaian Jagadhita serta Moksa

Dalam konsep Hindu, kesejahteraan hidup duniawi disebut *Jagadhita*. *Jagadhita* dapat dicapai apabila *Dharma, Artha, dan Kama* berjalan secara harmonis (Titib, 2003). *Kama* yang dikendalikan akan mendukung tercapainya kesejahteraan lahir dan batin.

Lebih jauh lagi, pengendalian *Kama* menjadi salah satu syarat penting dalam perjalanan menuju *Moksa*. Berbagai kitab suci Hindu mengajarkan bahwa keterikatan berlebihan terhadap objek-objek duniawi menjadi penghalang bagi perkembangan spiritual seseorang (Radhakrishnan, 1999).

Dengan demikian, *Kama* harus dikelola secara bijaksana. *Kama* tidak untuk dihapuskan, melainkan disucikan dan diarahkan agar menjadi sarana pertumbuhan spiritual.

IV. KESIMPULAN

Kama memiliki kedudukan yang unik dalam ajaran Hindu karena muncul sebagai salah satu unsur *Catur Purusa Artha* sekaligus sebagai bagian dari *Sad Ripu*. Dalam *Catur Purusa Artha*, *Kama* merupakan kebutuhan dan keinginan yang sah serta diperlukan sebagai pendorong aktivitas kehidupan manusia. Namun dalam *Sad Ripu*, *Kama* merupakan nafsu yang tidak terkendali dan menjadi sumber berbagai penderitaan.

Perbedaan keduanya terletak pada pengendalian dan orientasi tujuan. *Kama* yang dikendalikan oleh *Dharma* akan mendukung tercapainya *Artha, Jagadhita*, dan pada akhirnya menjadi sarana menuju *Moksa*. Sebaliknya, *Kama* yang tidak terkendali akan berkembang menjadi kekuatan destruktif yang menghambat kesejahteraan dan kemajuan spiritual manusia. Oleh karena itu, pengendalian *Kama* merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bermakna menurut perspektif Hindu.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Pendit, N. S. (2007). *Hindu Dharma Abad XXI*. Jakarta: Pustaka Manikgeni.
- Pudja, G. (2004). *Bhagavad Gita*. Surabaya: Paramita.
- Radhakrishnan, S. (1999). *The Principal Upanishads*. New Delhi: HarperCollins Publishers India.
- Saraswati, Sri Swami Sivananda. (2010). *Intisari Ajaran Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Sivananda, Swami. (2008). *All About Hinduism*. Uttar Pradesh: Divine Life Society.
- Titib, I Made. (2003). *Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Titib, I Made. (2007). *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut. (2009). *Cara Belajar Agama Hindu yang Baik*. Surabaya: Paramita.